

GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI AXBOROTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.

I.Xabibullayev

Toshkent gumanitar fanlar instituti
"Aniq va gumanitar fanlar" kafedrası professori, texnika
fanlari doktori

I.Q.Telyayev

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi
Materialshunoslik instituti kichik ilmiy xodimi:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846094>

Annotatsiya. Ushbu maqolada keys texnologiya va internet tarmoqli texnologiya uni dars jarayonida qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Keys texnologiya: o'quvchilar o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlanadilar va mustaqil ravishda o'zlari tayyorlanadilar.

"Texnologik o'tish" bir xil texnologik uskunalar bilan amalga oshiriladigan texnologik jarayonning yakunlangan qismini bildiradi. "Yordamchi o'tish" usuli texnologik operatsiyani amalga oshirilgan qismiga ishchi va (yoki) asbob-uskunadan iborat bo'lib, u mehnatga oid obyektlarning xususiyatlarini o'zgartirmasdan emas, balki texnologik o'tishni tugatish uchun zarurdir.

Axborotlashtirilgan yoki monitoring tizimining texnik jarayonini amalga oshirish uchun ishlab chiqarish, dasturiy vositali asbob-uskunalarini to'plamidan - "texnologik uskunalar" deb nomlanadigan avtomatlashtirilgan o'lchov uskunadan foydalanish kerak.

"O'rnatilgan" - texnologik jarayonning bir qismi, uni montaj qilinadigan ish qismi yoki yig'ish birligi doimiy ravishda o'rnatiladi. Ishning har bir qismini olib nazar tashlash va undan keyin avtomatlashgan nazorat punktiga birlashtirish yoki ish joyini yangi avtomatlashgan tarmoqqa ulanishi uchun har qanday tarmoq qurilmalari va vositalardan foydalanilgan yangi AKT va Geoaxborot texnologiyalarini o'rnatish amalga oshiriladi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalar va avtomatlashtirilgan o'lchov qurilmalarni texnologik turlarini qaraymiz.

Ilmiy tadqiqot, loyihalashtirish va ishlab chiqarish jarayonida turli usullar va jihozlarni bir xil vazifani hal qilish uchun qo'llaniladigan dasturga bog'liq holda, quyidagi "texnik jarayonlarning turlari" ajratiladi:

Yagona texnologik jarayon (YATJ) - ishlab chiqarish turidan qat'iy nazar bir xil nom, hajm va loyihalashdagi mahsulotni ishlab chiqarish yoki ta'mirlashning texnologik jarayonidir.

Odatiy texnologik jarayonlar (OTJ) - umumiy loyihalashi va texnologik xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotlar guruhini ishlab chiqarishning texnologik jarayoni.

Guruhiy texnologik jarayoni (GTJ) - turli loyihalashtirishli mahsulot guruhlarini ishlab chiqarishning texnologik jarayoni, lekin umumiy avtomatlashgan texnologik xususiyatlardir.

Sanoat va qishloq xo'jaligida texnologik jarayonning tavsifi texnologik jarayonning operatsion xaritasi (batafsil tavsifi bilan) yoki yo'nalish xaritasi (qisqacha tavsifi bilan) deb ataladigan hujjatlarda SNIF yoki foydalanish uchun qo'llanmalarda amalga oshiriladi.

Avtomatlashtirishning umumiy marshrut xaritasi - qismlarni ishlab chiqarish uchun sex yoki maxsus bo'limlar orqali yo'nalishlar ta'rifi.

Operatsion karta - ishlatiladigan vositalarga o'tish, o'rnatish va asboblarni ro'yxati kabi yo'riqnomalardir.

Texnologik xaritalar quyidagilardan iborat bo'lgan hujjatdir: qismlarni, materiallarni, loyiha hujjatlarini, texnologik jihozlarni qayta ishlash.

Texnologik jarayonlar "tipik" va "istiqbolli" guruhlariga bo'linadi. "Odatiy" texnik jarayonlar umumiy loyihalash tamoyillari bilan bir qator mahsulotlarning tarkibiy qismi va texnologik operatsiyalari ketma-ketligi hamda tarkibiy tartibining birligiga ega.

"Istiqbolli" texnik jarayonni ishlab chiqarish texnologiyasini rivojlanishning jahondagi ilg'or darajasiga (yoki mosligini) yetkazishni anglatadi.

Jarayon loyihalashi boshqaruvi marshrut va operatsion texnologik jarayonlar asosida amalga oshiriladi.

"Texnologik jarayonlarni boshqarish" texnologik operatsiyalar ro'yxati va ketma-ketligi belgilanadigan marshrut xaritasi, ushbu operatsiyalar amalga oshiriladigan uskunaning quyidagi turi bilan tuziladi, ishlatilgan asbob-uskunalar;

O'tish va ishlov berish usullarini ko'rsatmasdan integral vaqt oralig'i. "Operatsion jarayon" texnologiyasi va konvertatsiya qilish va ishlov berish rejimlariga o'tish jarayonlari haqida batafsil ma'lumot. Bu erda texnologik jarayonlar operatsion xaritalari ishlab chiqilgan.

